

O‘ZBEKISTONDAGI TIBBIYOT TURIZMINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Alimov Abdujamil Mirpulat o‘g‘li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Temirov Azizjon Abduvohid o‘g‘li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, Turizm fakulteti talabasi

Annotatsiya. Tibbiy turizm deganda shaxslarning davolanish, muolajalar yoki yordam olish uchun xorijiy mamlakatlarga sayohat qilish hodisasi tushuniladi. Ushbu maqolada bugungi globallashtirilgan sog‘liqni saqlash landshaftida tibbiy turizmning ko‘p qirrali o‘rni va ahamiyatini ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: Tibbiy turizm, xalqaro Tibbiy turizm assotsiatsiyasi, bozor tahlili, bemorning afzalliklari va qaror qabul qilish, destinatsiya raqobatbardoshligi, sog‘liqni saqlash sifati va akkreditatsiyasi, iqtisodiy ta‘sir.

Annotation. Medical tourism refers to the phenomenon of individuals traveling to foreign countries to receive treatment, treatments or assistance. This article examines the multifaceted role and importance of medical tourism in today’s globalized health landscape.

Keywords: Medical tourism, International Association of Medical Tourism, market analysis, patient preferences and decision-making, competitiveness of destinations, quality and accreditation of healthcare, economic consequences.

Аннотация. Медицинский туризм — это феномен, когда люди путешествуют в зарубежные страны для получения лечения или вспомогательной помощи. В этой статье рассматривается многогранная роль и значение медицинского туризма в современном глобализованном ландшафте здравоохранения.

Ключевые слова: Медицинский туризм, Международная ассоциация медицинского туризма, анализ рынка, предпочтения пациентов и принятие решений, конкурентоспособность направлений, качество и аккредитация здравоохранения, экономические последствия.

KIRISH

Tibbiyot sohasida so‘ngi yillardagi keng ko‘lamli rivojlanish, sohadagi islohotlar, eng so‘ngi rusumli, chet ellardan keltirildan apparatlar ko‘plab kasalliklarni erta aniqlanishida va davolash choralarini erta qo‘llanilishida samarali chora

bermoqda. Bu nafaqat sog‘liqni saqlash tizimida, balki turizm sohasidagi ichki va tashqi tibbiy turizmning jadal rivojlanishiga olib kelmoqda.

2019-yil 28-noyabr kuni Toshkent shahridagi “Cloud’s” restoranida O‘zbekistonda tibbiyot turizmi salohiyatini rivojlantirishga start berilgani ham, bu sohadagi qilinayotgan islohotlarning bir qismini ko‘rishimiz mumkin.

ASOSIY QISM

Tibbiy turizm - bu yashash joyidan tashqarida rejalashtirilgan tibbiy xizmatlarni ko‘rsatish, chet elda dam olishni yuqori malakali tibbiy yordam olish bilan birlashtirish amaliyotini anglatuvchi atama hisoblanadi [3].

Xalqaro Tibbiy turizm assotsiatsiyasi (MTA –Medical Tourism Association) ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili 14 mlndan ortiq odam davolanish maqsadida boshqa mamlakatlarga sayohat qiladi.

Ko‘pgina mamlakatlar turli xil sharoitlar taklif qilishadi va buning uchun arzonroq davolanishning mavjudligi tibbiy turizm bozorining o‘rishini qo‘llab-quvvatlaydi. Misol tariqasida, bugungi kunda dunyoning 50dan ziyod mamlakatlari tibbiy turizmni rivojlantirish bo‘yicha o‘z milliy dasturlariga ega.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tibbiy turizm, uni rivojlantirish borasida ko‘plab olimlar ilmiy izlanishlar qilishgan, maqola va kitoblar nashr qilishgan.

Rossiyalik olim Vdovin K. E. o‘zining maqolasida, “...Agar bemor o‘z tibbiyot ehtiyojlarini qondirish uchun chet elga ketsa, tibbiy xizmatlarning importi dala tibbiy turizmi hisoblanadi. Kirish tibbiy turizmi-bu tibbiy xizmatlarning eksporti, ya‘ni ularga tibbiy yordam ko‘rsatish uchun chet ellik bemorlarni jalb qilish” deb ta‘kidlagan [2].

Yana bir guruh rus olimlari o‘zlarining maqolalarida tibbiyot turizmiga shunday ta‘rif beradilar: “Tibbiy turizm va tegishli toifalar sohasidagi asosiy tushunchalarning taqdim etilgan sharhi ushbu sohadagi asosiy toifalarni shakllantirishga mualliflik yondashuvini ishlab chiqishga imkon berdi, masalan: tibbiy turizm; tibbiy klinik turizm; tibbiy kurort turizmi”.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada tahlil metodi qo‘llanilgan bo‘lib, tibbiyot sohasida va turizm industriyasida tadqiqotlar olib brogan olimlar materiallari, maqolalari va kitoblari atroflicha o‘rganildi va tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tibbiy turizm sohasida xorijiy mamlakatlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar turli jihatlariga, jumladan, bozor tendentsiyalari, bemorlarning xohish-istaklari,

destinatsiyaning raqobatbardoshligi va sog‘liqni saqlash sifatiga e‘tibor qaratildi. Quyida potentsial tahlillar va natijalar bilan bir qatorda asosiy tadqiqot yo‘nalishlari haqida umumiy ma‘lumot berilgan:

1-jadval

/r	Tahlillar	Tadqiqot	Tahlil	Natijalar
	Bozor tahlili	Tibbiy turizm bozorlarining o‘rishini, jumladan, talab omillarini, bozor hajmini va bozorning asosiy segmentlarini o‘rganing.	Bozor tendentsiyalarini tahlil qilish, masalan, tanlangan protseduralarga talabning ortishi, o‘z mamlakatlarida sog‘liqni saqlash xarajatlarining oshishi va muqobil davolash usullariga qiziqish ortishi.	Rivojlanayotgan bozor imkoniyatlarini, potentsial maqsadli segmentlarni va bozorni kengaytirish strategiyalarini aniqlash.
	Bemorning afzalliklari va qaror qabul qilish	Bemorlarning davolanish uchun chet elga sayohat qilish qarorlariga ta‘sir etuvchi omillarni, shu jumladan narx, sifat, foydalanish imkoniyati va madaniy jihatlarni o‘rganing.	Tibbiy turizm yo‘nalishlari va provayderlarini tanlashda bemorning afzalliklari, tashvishlari va qaror qabul qilish mezonlarini o‘rganing.	Bemorlarning xohish-istaklari, qoniqish darajalari va maqsadli takliflar va xizmatlarni takomillashtirish sohalari haqida tushunchalar.
	Destinatsiya raqobatbardoshligi	Tibbiy turizm yo‘nalishlarining raqobatbardoshligini sog‘liqni saqlash	Raqobatchilarga nisbatan maqsadning kuchli va zaif tomonlarini	Maqsadli raqobatbardoshlik reytingi, sanoat standartlari bilan

		infratuzilmasi, tibbiy xizmat sifati, arzonligi, obro‘si va jozibadorligi kabi omillar asosida baholash.	solishtiring, raqobatdosh ustunliklarni aniqlang va raqobatbardoshlikni oshirish strategiyalarini baholang.	taqqoslash va maqsadni rivojlantirish va marketing harakatlari bo‘yicha tavsiyalar.
	Sog‘liqni saqlash sifati va akkreditatsiyasi	Tibbiy turizm yo‘nalishlari va muassasalari tomonidan ko‘rsatiladigan tibbiy xizmatlarning sifati va xavfsizligini baholash.	akkreditatsiya standartlarini, klinik natijalarni, bemor xavfsizligi choralarini va xalqaro sog‘liqni saqlash standartlariga rioya qilishni o‘rganing.	sog‘liqni saqlash sifatini baholash, yaxshilash uchun yo‘nalishlarni aniqlash va sifatni ta‘minlash va akkreditatsiya tashabbuslari bo‘yicha tavsiyalar.
	Iqtisodiy ta‘sir	tibbiy turizmning maqsadli iqtisodlarga qo‘shgan iqtisodiy hissasini, jumladan, daromad olish, ish o‘rinlarini yaratish va sog‘liqni saqlash sektori o‘shishini o‘lchash.	Tibbiy turizmning maqsadli YaIM, bandlik va biznes rivojlanishiga bevosita va bilvosita iqtisodiy ta‘sirini baholang.	Iqtisodiy foyda miqdorini aniqlash, tibbiy turizmni rivojlantirishning foyda-xarajat tahlili va iqtisodiy foydani maksimal darajada oshirish bo‘yicha siyosat tavsiyalari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o‘rnida, yuqorida keltirib o‘tilgan ma‘lumotlarga asosan O‘zbekiston sharoitida tibbiy turizmni rivojlantirish uchun yetarlicha imkoniyatlar mavjud va shu

bilan birgalikda yanada boyib borayotgan zamonaviy texnologiyalarga asoslangan tibbiy jihozlar va jahonning eng sifatli tibbiy xizmatlar ko'satayotgan xorij davlatlarida o'z malakalarini oshirayotgan malakali kadrlar asos bo'la oladi.

Jahon tajribasidan kelib chiqib, tibbiy turizmni rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflarni keltiramiz:

Sifat kafolati va akkreditatsiya: Yuqori sifatli parvarish va bemorlar xavfsizligini ta'minlash uchun sog'liqni saqlash muassasalari va provayderlar uchun qat'iy sifat kafolati standartlari va akkreditatsiya jarayonlarini amalga oshirish. Xalqaro miqyosda tan olingan organlarning akkreditatsiyasi tibbiy sayyohlarda ishonch va ishonchni uyg'otadi.

Ixtisoslashgan xizmatlar va mukammallik markazlari: yurak parvarishi, onkologiya, ortopediya va kosmetik jarrohlik kabi sohalarga yo'naltirilgan ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatlar va mukammallik markazlarini rivojlantirish. Muayyan tibbiyot sohaslarida tajriba va resurslarni jamlash ixtisoslashgan davolanishga muhtoj bemorlarni jalb qilishi mumkin.

Xalqaro sog'liqni saqlash provayderlari bilan hamkorlik: butun dunyo bo'ylab etakchi tibbiyot provayderlari va muassasalari bilan hamkorlikni rivojlantirish. Mashhur tibbiyot markazlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish mahalliy sog'liqni saqlash muassasalariga ishonch va tajribani oshiradi.

Sog'liqni saqlash infratuzilmasini rivojlantirish: Sog'liqni saqlashning zamonaviy infratuzilmasiga, jumladan, shifoxonalar, klinikalar, diagnostika markazlari va reabilitatsiya muassasalariga sarmoya kiritish. Ilg'or tibbiy texnologiyalar va qulayliklar bilan jihozlangan zamonaviy muassasalar yuqori sifatli tibbiy xizmatga intilayotgan tibbiy sayyohlarni o'ziga jalb etmoqda.

Rag'batlantirish va marketing: tibbiy turizm xizmatlarini global miqyosda targ'ib qilish uchun maqsadli marketing kampaniyalarini ishlab chiqish. Xalqaro bemorlarni jalb qilish uchun yo'nalishning tibbiy tajribasi, arzon sog'liqni saqlash xarajatlari, madaniy diqqatga sazovor joylar va sayyohlik qulayliklarini ta'kidlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Samandarov Turizm bozorida tibbiy turizmning tutgan o'rni va o'zbekistonda sohani rivojlantirish uchun xorij tajribalarini qo'llash // SAI. 2022. №A5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-bozorida-tibbiy-turizmning-tutgan-o-rni-va-o-zbekistonda-sohani-rivojlantirish-uchun-xorij-tajribalarini-qo-llash>

2. Вдовин К. Э. Перспективы развития медицинского туризма в Российской Федерации: анализ конкурентной среды методом ДЕА. Вестник университета. 2019;(6):57-67. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-6-57-67>
3. Tibbiyot turizmi - Vikipediya (wikipedia. org)